

INTERACCIÓN AGRICULTURA - SILVICULTURA

1. Maíz recién plantado Plantación en chopera, Santa Fe Granada 2. Maíz entre las calles de los chopos, Santa Fe, Granada. 3. Maíz primer año próximo a la cosecha, Santa Fe, Granada

QUE Y POR QUÉ

El cultivo de chopos en la provincia de Granada ofrece una serie de beneficios que abarcan desde la mejora ecológica del entorno hasta el impulso económico y social de la región. Su capacidad para adaptarse a diversas condiciones, su contribución a la sostenibilidad y su potencial como fuente de ingresos hacen de los chopos una opción valiosa para los agricultores y la comunidad en general.

La empresa "Agroservicios Hijo de Celedonio S.L.", ha incorporado el cultivo del maíz a la producción de chopos. Esta práctica ya se llevaba a cabo antiguamente en la Comarca de la Vega de Granada, la cual consistía en cultivar distintos productos hortícolas entre las calles de las choperas durante el primer año de producción. En la actualidad la industrialización de la producción ha provocado la desaparición de la misma en prácticamente toda la comarca, pero algunos agricultores la han recuperado y convertido en una estrategia productiva.

CÓMO

En la explotación de estudio, se dispone actualmente de 125 ha de chopos divididos en parcelas de entre 10 y 15 ha, donde cada año se corta una de las parcelas. Las choperas que tienen un ciclo de 10 años son plantadas a finales de febrero, mientras que el maíz se siembra a mitad de abril, aprovechando la humedad que proporciona el riego que en este momento se le hace a la chopera. A su vez, el maíz proporciona una cubierta al suelo imprescindible para el desarrollo de la chopera en el inicio de su crecimiento.

En este caso, el maíz se planta en hileras, aproximadamente 4 líneas de maíz por cada calle de chopos, dejando suficiente espacio entre los chopos para asegurar que ambos cultivos puedan crecer sin competir por luz y nutrientes.

La zona bajo el árbol que queda improductiva supone un 30% de la superficie, no obstante, el rendimiento del maíz en el primer año de los chopos es de 10.000kg/ha. El segundo año, debido a la sombra que proporcionan los chopos, el rendimiento del maíz se reduce a 6.000kg/ha. La alta rentabilidad del maíz permite aumentar la eficiencia del uso del suelo.

Mira videos y accede a material extra en:

af4eu.eu

Palabras clave: Maíz, chopos, agrosilvicultura, cultivo entre calles

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Este sistema asegura que ambos cultivos puedan crecer sin competir por luz y nutrientes. Los chopos, al ser árboles de crecimiento rápido, ofrecen sombra al maíz, lo que ayuda a reducir la temperatura del suelo y la evapotranspiración, favoreciendo así el desarrollo del maíz durante los días calurosos de verano.

Este modelo de cultivo permite a los agricultores diversificar sus ingresos. Mientras los chopos pueden ser cosechados cada 10 años para la producción de madera, el maíz se puede cosechar anualmente. Esto proporciona un flujo constante de ingresos y reduce el riesgo económico.

La siembra de maíz entre las calles de chopos, como sistema agroforestal, ofrece múltiples ventajas ambientales, económicas y agrícolas. Este sistema combina cultivos agrícolas con árboles de alto valor, como los chopos, optimizando el uso del espacio y los recursos. Se mejora el aprovechamiento del suelo mediante un uso eficiente del espacio, permite aprovechar áreas entre las filas de chopos que de otro modo estarían sin uso. La combinación de la producción de madera de los chopos con la producción del maíz influye en el aumento de la productividad del suelo.

Este sistema protege el suelo y ayuda a la conservación del agua, ya que las raíces de los chopos estabilizan el suelo, evitando la erosión, especialmente en terrenos con pendientes. También ayuda a la conservación de humedad, ya que los chopos actúan como una barrera que reduce la evaporación del agua en el suelo, beneficiando al cultivo de maíz en épocas de sequía. Las raíces de los árboles mejoran la porosidad y la retención de nutrientes en el suelo.

Con este manejo se diversifican los ingresos. Los agricultores obtienen ingresos tanto del cultivo de maíz como de la madera o biomasa de los chopos y se minimiza el riego económico al combinar los dos cultivos.

Este sistema agroforestal es una opción interesante para combinar la sostenibilidad ambiental con la productividad agrícola.

Más información (web).

<https://chopomarjal.es/> <https://life-woodforfuture.eu/>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.

PUNTOS DESTACADOS:

- **En la actualidad la industrialización de la producción ha provocado la desaparición de la misma en prácticamente toda la comarca, pero algunos agricultores la han recuperado y convertido en una estrategia productiva.**
- **En este caso, el maíz se planta en hileras, aproximadamente 4 líneas de maíz por cada calle de chopos, dejando suficiente espacio entre los chopos para asegurar que ambos cultivos puedan crecer sin competir por luz y nutrientes.**
- **Este modelo de cultivo permite a los agricultores diversificar sus ingresos. Mientras los chopos pueden ser cosechados cada 10 años para la producción de madera, el maíz se puede cosechar anualmente.**

Vivero de la chopera, Santa Fé Granada, año 0